

**VI-IX АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРАХ БИЧИГТЭЙ БИЕ ДААЖ АЖИЛЛАХ
АРГА БАРИЛЫГ ДААЛГАВРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР СУДАЛСАН ДҮН
(Байгалийн ухаан ҮI болон биологийн сурах бичгийн жишээн дээр)**

*С.ЦОГБАДРАХ-Боловсролын хүрээлэнгийн ЭША
Д.АЛТАНГЭРЭЛ-Боловсролын хүрээлэнгийн ЭША
М.ОЮУНЧИМЭГ-БМДИ-ийн арга зүйч*

ХУРААНГУЙ

Сургалтын үндсэн зорилт бол сурагчдад тасралтгүй суралцах арга барил эзэмшүүлэх явдал юм. Сургах онол, арга зүй өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж багш зааж сургадаг, сурагч багшийн заасан зүйлийг хүлээн авч цээжлэн тогтоож, үүнийгээ шалгуулдаг хандлагаас, сурагчид өөрийн бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд мэдлэгээ бүтээдэг онол, арга зүй давамгайлах болсон өнөө үед суурь боловсролын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгалийн ухааны судлагдахуун тус бүрээр шинжлэн судлах арга барил эзэмшихээр болсон. Иймд 6-9 дүгээр ангийн сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах болон шинжлэн судлах арга барилыг хэрхэн эзэмшиж буй бодит түвшинг тогтоосон судалгааны үр дүнг танилцуулж байна.

Түлхүүр үг.

Бие дааж ажиллах арга барил, туршилт болон дадлага ажлыг гүйцэтгэх арга барил

A Study on Grades 6–9 Students’ Independent Learning Skills through Task Performance

(Based on Grade 6 Science and Biology Textbooks)

S. Tsogbadarakh – Research Fellow, Institute of Education

D. Altangerel – Research Fellow, Institute of Education

M. Oyunchimeg – Methodologist, Institute for Teacher Professional Development

Abstract

The primary objective of education is to equip students with lifelong learning skills. With the continuous development of educational theories and teaching methodologies, the traditional teacher-centered approach—where teachers transmit knowledge and students passively receive, memorize, and reproduce information—has gradually been replaced by learner-centered approaches that emphasize students’ active construction of knowledge through their own creative learning processes. In line with the implementation of the Core Curriculum for Basic Education, students are expected to acquire inquiry-based learning skills across each science subject.

This paper presents the findings of a study that investigated the actual level at which students in Grades 6–9 have developed the ability to work independently with textbooks and to apply inquiry-based learning skills. The research specifically examines students’ performance in tasks derived from the Grade 6 Science and Biology textbooks to evaluate their independent learning competencies.

Keywords: independent learning skills, inquiry skills, practical and experimental skills, textbook-based learning.

Судалгааны зорилго:

VI-IX ангийн сурагчдын сурах бичигтэй ажиллах болон шинжлэн судлах арга барилыг ямар түвшинд эзэмшиж байгааг даалгаврын гүйцэтгэлээр илрүүлж, дүн шинжилгээ хийх

Зорилт:

- VI-IX ангийн биологийн сурах бичгээс даалгаврыг сонгох, шинээр зохиох.
- Даалгаврын шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах.
- Мэдээллээ цуглуулах (Судалгаанд сонгогдсон сургуулийн сурагчдаас даалгаврын гүйцэтгүүлж авах)
- Даалгаварт статистик боловсруулалт хийх

Хамрагдах хүрээ:

Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, 4 аймгийн 6 сургуулийн 6 дугаар ангийн нийт 188, 7 дугаар ангийн нийт 168, 8 дугаар ангийн нийт 172, 9 дүгээр ангийн 172, **бүгд 700 сурагч** судалгаанд оролцсоныг сургууль тус бүрээр (хүснэгт 1)-ээр үзүүлвэл.

Хүснэгт 1. Түүврийн судалгаа

№	Сургууль	6 анги	7 анги	8 анги	9 анги	Нийт сурагчдын тоо
1.	Оюуны ундраа	13	11	13	11	48
2.	21 сургууль	10	13	15	12	50
3.	33 сургууль	12	15	14	12	53
4.	67 сургууль	14	11	12	13	50
5.	3 сургууль	13	12	14	12	51
6.	24 сургууль	14	11	13	26	64
7.	6 сургууль	13	12	6	19	50
8.	75 сургууль	20	11	13	18	62
9.	Ховд -1 сургууль	13	10	13	12	48
10.	ХовдЧандмана	13	12	13		38
11.	Орхон -14	13	13	9	12	47

12.	Орхон -7	14	12	14	12	52
13.	Завхан	13	10	12		35
14.	Өмнөговь	13	15	11	13	52
	Нийт сурагчдын тоо	188	168	172	172	700

Судалгааны арга:

Харьцуулалтын арга, асуулгын арга, тайлбарлах арга, математик статистикийн боловсруулалт хийх.

ҮНДСЭН ХЭСЭГ

Сурах арга барилын, монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх өв уламжлал, орчин үеийн сэтгэл судлалын онол аргазүйн үндэс.

Сурагчдад сурах арга барилыг эзэмшүүлэх сургах зүйн үндэс бол хүүхдийн хөгжлийн асуудлаар баримталж буй онол, үзэл баримтлал юм. Өөрөөр хэлбэл, **монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх** өв уламжлал, асуудал шийдвэрлэх, сурагч төвтэй, прагматик сургалт тэдгээрийн үзэл санаа, прагматик, конструктив онол, тэдгээрийн гол санааг монгол хүүхдийн нас сэтгэлзүйн онцлогт нийцүүлэн хичээлийн арга зүйг боловсруулахад бүтээлчээр хэрэгжүүлэх нь чухал юм.

1. Үндэсний сурган хүмүүжүүлэх өв уламжлал, түүний үзэл санаа

Хийлгэх дадлагажуулах арга, түүний гол санааг авч үзье.

- Хүүхдэд сайн дадал, чадвар төлөвшүүлэх арга Үлгэрлэх, өөрөөр нь хийлгэх, дадлагажуулах аргыг хэрэглэж байсан. Тухайлбал, өөрөө эхлэн аливаа зүйлийг бүрэн бүтнээр хийж үзүүлэн үлгэрлэж байсаар яваандаа хүүхдээр зарим амар хөнгөн хэсгийг нь хийлгэх, улмаар өөрөөр нь гүйцэд хийлгэх болж сүүлдээ ер оролцохгүй, бие даан хийлгэх дадал олгодог байсан.

- Аажимдаа зөвшөөрөн сургах арга: Хүүхдийг эхэлсэн ажлаа заавал хийж дуусгадаг болгон бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаанд сургадаг[2].

- Байгаль хамгаалах уламжлалт зан үйл, тэдгээрийн үзэл санаа (Амьтныг хүндэтгэх зан үйл, овоо босгох ёсон, газар усыг хүндэтгэх ёс, идээ ундааны дээж өргөх ёс, уул овоонд сан тавихёс, газар шижих ёс) [10]

2. Оюуны үйл шатлан төлөвших онолыг авч үзье.

Сурагчдад сурах арга эзэмшүүлэх асуудлыг судалсан эрдэмтэн П.Я.Гальперины дэвшүүлсэн “Оюуны үйл шатлан төлөвших онолыг авч үзье. Сурагч сурах үйлийг зөв гүйцэтгэж сурах гол нөхцөл бол оюуны үйлүүдийг дэс дараалалтай хийх явдал гэж үзэж оюуны үйл 5 үе шаттай төлөвшдөг болохыг тогтоосон. Тухайлбал:

I үе. Сурагчдад үйлдлийг эзэмших сэдэл бий болгох үе. Хүүхэд цааш идэвхтэй суралцахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна.

II үе. Үйлдлийн тухай баримжаалал өгөх үе бий. Энэ шатанд үйлийн нөхцөлийг сурагчдад багш тайлбарлан ойлгуулах, товч төлөвлөгөөний дагуу сурагчид үйлийг биет юмс дээр хийж гүйцэтгэнэ.

III үе. Сурагч үйлдлийг биечлэн хийж гүйцэтгэх үе. Багшийн тайлбарлаж өгсөн эсвэл бичиж өгсөн төлөвлөгөөний дагуу сурагчид үйлийг биет юмс дээр хийж гүйцэтгэнэ.” Материалагжсан” үйлдэл төлөвшиж эхэлдэг.

IV үе. Сурагч үйлдлийг ярьж гүйцэтгэх үе. Энэ үед сурагч ямар нэг объект, биет зүйл дээр тулгуурлахгүй түүний тухай ярих юм. Энэ нь түүнд үйлдлийг ухамсарлах боломж олгоно.

V үе. Сурагч үйлдлийг дотроо бодож гүйцэтгэх үе. Дээрх гурван үеийн үйлүүдийг ярилгүй дотроо дарааллан бодож гүйцэтгэх үе. Энэ нь сурагчдад түүнийг хийсвэрлэн авахад тус нэмэр болдог.

VI үе. Сурагч үйлдлийг аяндаа хийдэг болох буюу үйл автоматчилагдсан шинжтэй болно. Энэхүү 5 үе шатын аль нэгийг нь алгасалгүй дээрх дарааллын дагуу бүгдийг нь дамжих юм бол сурагчдад оюуны үйл төлөвшинө гэж үзжээ [5].

3. *Асуудал шийдвэрлэх сургалт, түүний арга тус бүрийн сургах зүйн болон суралцах шийдлийг авч үзье.*

Асуудал дэвшүүлж тайлбарлах арга:

- Асуудал дэвшүүлж тайлбарлах арга нь асуудал шийдвэрлэх сургалтын эхний шат юм. Энэ үед багш сурагчдад сурах сэдэл бий болгох, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх ажиллагаатай танилцуулж баримжаалал өгөх зорилготой. Үүний тулд багш өөрөө тодорхой асуудал үүсэх нөхцөл бүрдүүлж, тэдний өмнө асуудлыг дэвшүүлж тавих, хариу таамаглал дэвшүүлэх түүнийгээ үндэслэх, таамаглалыг шалгах туршилт хийх зэрэг бүх үйл ажиллагааг багш гүйцэтгэнэ. Аргын мөн чанар нь сурагчид идэвхтэй оролцдоггүй ч тэднийг асуудал шийдвэрлэх ажилд бэлтгэж өгдөг.

Хэсэгчилсэн эрэл хайгуул хийлгэх арга

- Хэсэгчилсэн эрэл хайгуул хийлгэх арга нь сурагч асуудлыг судалж шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд бага багаар татан оролцуулдаг. Асуудал шийдвэрлэх үе шатын эхний хоёр шатыг багш, дараагийн гурван шатыг сурагчид бие дааж гүйцэтгэдэг.

Энэ аргын мөн чанар: Мэдлэгийг сурагчдад бэлнээр өгдөггүй, сурагчдаар өөрсдөөр нь мэдлэгийг бүтээлгэдэг. Сурагчдыг ажиглагчийн байр сууринаас гаргаж, тэд нараар бие дааж эрэл хайгуул хийлгүүлдэг. Багшийн тусламжтайгаар бие дааж таамаглал дэвшүүлэх, юмс үзэгдлийг задлан шинжлэх, харьцуулан жиших, шийдвэр гаргах, нэгтгэн дүгнэх үйлийг хийж сурдаг.

Судлан шинжлэх арга

- Асуудал шийдвэрлэх сургалтын хэцүү боловч хамгийн үр дүнтэй арга юм. Энэ арга нь сурагчдад аливаа асуудлыг өөрөө судалж шийдвэрлэх арга барил эзэмшүүлдэг ач холбогдолтой.

Аргын мөн чанар нь: Асуудлыг судлан шинжилж шийдвэрлэх явцдаа сурагч өөрөө шинэ мэдлэг олж авдаг, бүтээдэг. Сурагч гүн бат мэдлэгтэй, сурах арга барил эзэмшсэн, тодорхой чадвартай болдог. Сурагчдын сурах идэвх санаачлага, оролцоо дээшилж, бие дааж сэтгэн бодох чадварууд хөгждөг[6].

4. Прагматик үзэл санаа:

Сургалт нэг талаас хүүхдийн амьдралаас олж авсан мэдлэг туршлагад тулгуурлахын хамт түүний амьдралд нь хэрэгтэй, ашигтай тийм мэдлэг туршлага олгох зорилготой юм. Гол санаа нь сургалт сурагчийн эрэлт хэрэгцээ, сонирхол туршлагад тулгуурлахаас гадна сурах олон төрлийн үйл ажиллагаанд оролцож байж сая мэдлэг туршлагаа амьдралдаа хэрэглэх чадвартай болно.

5.Конструктив онол:

Энэ нь сурахуйн тухай онол юм. Сурагчид өөр өөрийн санаа бодол туршлагадаа тулгуурлан өөр өөрийн ойлголт, мэдлэгийг бүтээнэ. Багш сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэхэд доорх арга замаар дэмжин туслана. Үүнд: мэдээллийг утга учиртай, ач холбогдолтой, хэмжээнийх нь хувьд оновчтойгоор өгөх (их биш, хэт хүнд биш), суралцагчдыг санаа бодлоо хэрэгжүүлэх, үзэж байгаа зүйлээ ухаарч ойлгох боломж олгоход чиглэгддэг.

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ:

1. 6-9 дүгээр ангийн сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилын эзэмшилтийг анги бүрээр судалсан бөгөөд судалгааны дүнг (График 1, 2, 3, 4)-өөр харууллаа.

График 1: 6-р ангийн сурагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суралцагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилын даалгаврыг гүйцэтгэсэн дундаж үзүүлэлт 60.1 хувьтай байна. Зураг болон хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барил нь 6-р ангийн дундаж гүйцэтгэлээс 0.7-12.5 хувиар ахисан, бичвэр мэдээлэл болон баганан диаграммтай ажиллах арга барил 6-р ангийн дундаж гүйцэтгэлээс 5.7-7.6 хувиар буурсан хэлбэлзэлтэй байна.

6-р ангийн суралцагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг 60.1 хувь буюу дунджаас доогуур түвшинд /шинэ үнэлгээгээр/ эзэмшсэн байна.

График 2. 7-р ангийн сурагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суралцагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилын даалгаврыг гүйцэтгэсэн дундаж үзүүлэлт 61.9 хувьтай байна. Зураг болон хүснэгт, баганан диаграммтай ажиллах арга барилын гүйцэтгэл 7-р ангийн дунджаас 1-5.6 хувиар ахисан, бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах арга барил 7-р ангийн дунджаас 6.1 хувиар буурсан хэлбэлзэлтэй байна. 7 ангийн сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг 60.9 хувь буюу дунджаас доогуур түвшинд /шинэ үнэлгээгээр/ эзэмшсэн байна.

График 3. 8-р ангийн сурагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суралцагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилын даалгаврыг гүйцэтгэсэн дундаж үзүүлэлт 60.3 хувьтай байна. Зураг болон баганан диаграммтай ажиллах арга барилын гүйцэтгэл 8-р ангийн дунджаас 12.7-14.4 хувиар ахисан, бичвэр, хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барил 8-р ангийн дунджаас 8.7-18.3 хувиар буурсан хэлбэлзэлтэй байна. 8 ангийн сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг 60.3 хувь буюу дунджаас доогуур түвшинд /шинэ үнэлгээгээр/ эзэмшсэн байна.

График 4. 9-р ангийн сурагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суралцагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилын дундаж үзүүлэлт 62.2 хувьтай байна. Зураг болон график, багана диаграммтай ажиллах арга барил 9-р ангийн дундаж гүйцэтгэлээс 2.2-6.1 хувиар ахисан, бичвэр болон хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барил 7.2-1.0 хувиар буурсан хэлбэлзэлтэй байна. 9-р ангийн сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг 62.2 хувь буюу дунджаас доогуур түвшинд /шинэ үнэлгээгээр/ эзэмшсэн байна.

2. Суурь боловсролын түвшинд (6-9 дүгээр анги) сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилын эзэмшилтийн түвшинг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан үр дүнгийн харьцуулалтыг (График 5)-аар үзүүлвэл:

График 5. 6-9 дүгээр ангийн сурагчдын бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суурь боловсролын 6-9-р анги тус бүрийн түвшинд бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах арга барилын гүйцэтгэл 51.6-56.9 хувь, дундаж нь 55.0 хувь байгаа нь 2 сурагч тутмын 1 нь бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг эзэмшсэн гэж дүгнэж болно.

Суурь боловсролын 6-9-р ангийн түвшинд зурган мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг илрүүлэх даалгаврын гүйцэтгэлийг (График 6)-оор харуулвал.

График 6. 6-9 дүгээр ангийн сурагчдын зурган мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суурь боловсролын 6-9-р анги тус бүрийн түвшинд зурган мэдээлэлтэй ажиллах арга барилын гүйцэтгэл 58.5-73.0 хувь, дундаж нь 64.4 хувь байгаа нь 3 сурагч тутмын 2 бичвэр мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг эзэмшсэн гэж дүгнэж болно.

Суурь боловсролын 6-9-р ангийн түвшинд хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг илрүүлэх даалгаврын гүйцэтгэлийг (График 7)-оор харуулвал.

График 7. 6-9 дүгээр ангийн сурагчдын хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан дүн

Суурь боловсролын 6-9-р анги тус бүрийн түвшинд хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барилын гүйцэтгэл 42.0-75.1 хувь, дундаж нь 61.2 хувь байгаа нь 3 сурагч тутмын 2 нь тухайн арга барилыг эзэмшсэн гэж дүгнэж болно.

Суурь боловсролын түвшинд анги тус бүрийн хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг илрүүлэх даалгаврын дундаж гүйцэтгэлийг ангийн дундаж даалгаврын гүйцэтгэл 61.2 хувьтай харьцуулахад 6 ба 7 дугаар ангид 5.3 -13.9 хувиар ахисан, 8 дугаар ангид 19,2 хувиар буурсан байна. 6 ба 7 дугаар ангийн сурагчид хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах арга барилыг дундаж түвшинд эзэмшсэн байна. 8 дугаар ангийн сурагчид хангалтгүй түвшинд тухайн арга барилыг эзэмшсэн гэж дүгнэж байна.

Суурь боловсролын 6-9-р ангийн түвшинд баганаан диаграмм, графиктай ажиллах арга барилыг илрүүлэх даалгаврын гүйцэтгэлийг (График 8)-аар харуулвал.

График 8. 6-9 дүгээр ангийн сурагчдын баганаан диаграмм, графиктай ажиллах арга барилыг даалгаврын сорилоор судалсан дүн

Суурь боловсролын 6-9-р анги тус бүрийн түвшинд баганаан диаграмм, графиктай ажиллах арга барилын гүйцэтгэл 55.0-83.5 хувь, дундаж нь 68.3 хувь байгаа нь 3 сурагч тутмын 2 нь тухайн арга барилыг эзэмшсэн гэж дүгнэж болно.

3. 6-9 дүгээр анги тус бүрийн шинжлэн судлах арга барилын эзэмшилтийн түвшинг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан үр дүнг (график 14)-өөр харьцуулан үзүүлээ.

График 9. Суурь боловсролын түвшинд сурагчид (6-9-р анги) шинжлэн судлах арга барилыг даалгаврын гүйцэтгэлээр судалсан ерөнхий үр дүн

Суурь боловсролын түвшинд сурагчдын шинжлэн судлах арга барилыг илрүүлэх даалгаврын гүйцэтгэл 58.5 хувь байна. Энэ нь 2 сурагч тутмын 1 нь шинжлэн судлах арга барилыг эзэмшиж байна. Шинжлэх ухаанч арга барилын хандлагыг цогцоор нь илрүүлсэн болно. Тухайлбал: Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх үе шатанд сурагчдын ихэнх нь даалгаврын хариултыг судалж үзэхэд тухайн өгөгдлийн гэж бодож байна, ингэж хийнэ, тохирсон санаа бүхий асуулт зохиож байсан. Судалгааны ажлын төлөвлөх үе шатанд ийм материал цуглуулах, бэлтгэх гэсэн санаагаагаар бичиж байсан. Баримт нотолгоо гаргах, тайлагнах үе шатанд ямар нэгэн эх сурвалжаас мэдээллийг цуглуулах, зураг зурах, баганан диаграмм байгуулах, хүснэгт зохих гэх үг хэллэгээр санаагаа илэрхийлж бичсэн. Баримт нотолгоо ба үр дүнг нягтлах үе шатанд бусдад санааг ойлгомжтой ярих гэж бичсэн. Дээрх санаа нь шинжлэн судлах арга барилын талаар хандлага сурагчдад төлөвшиж байна гэж дүгнэж байна.

4. Биологийн багш нар сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг сурагчдад эзэмшүүлэхэд тодорхой арга, аргачлалыг ашиглаж буйг тодруулах сурагчдаас авсан асуулгын судалгааны үр дүнг (График 10, 11, 12, 13, 14)-өөр харуулвал:

Асуулт 1. Та нарт хичээл заадаг биологийн багш нар сурах бичгийн бичвэр мэдээлэл (онолын мэдээлэл)-ийг бие даалгаж хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг үү?

График 10.

Асуулт2. Та нарт хичээл заадаг биологийн багш нар сурах бичгийн зурган мэдээллийг бие даалгаж хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг үү?

График 11.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд 6, 7 дугаар ангийн сурагчдын 38.7-38.8 хувь нь биологийн багш нар зурган мэдээлэлтэй бие дааж ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл 6,7 дугаар ангийн 3 сурагч тутмын 1 нь багш зурган мэдээлэлтэй бие дааж ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. 8, 9 дүгээр ангийн сурагчдын 43.9-49.4хувь нь биологийн багш нар зурган мэдээлэлтэй бие дааж ажиллуулахдаа заахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл 8, 9 дүгээр ангийн 2 сурагч тутмын 1 нь багш зурган мэдээлэлтэй бие дааж ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна.

Асуулт 3. Та нарт хичээл заадаг биологийн багш нар сурах хүснэгтэн мэдээллийг бие даалгаж хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг үү?

График 12.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд 7-9 дүгээр ангийн сурагчдын 38.7-54.7 хувь нь биологийн багш нар хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. 7, 9 дүгээр ангийн 4 сурагч тутмын 1 нь хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллуулахдаа заахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. 6, 8 дугаар ангийн сурагчдын 58.5-67.3 хувь нь биологийн багш нар хичээл заахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. 6, 8 дугаар ангийн 5 сурагч тутмын 3 нь хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна.

Асуулт 4. Та нарт хичээл заадаг биологийн багш нар сурах бийгийн графиктай бие даалгаж хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг үү?

График 13.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд 6, 7, 8, 9 дүгээр ангийн сурагчдын 25.6-38.0 хувь нь биологийн багш графиктэй ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл 7, 8, 9 дүгээр ангийн 4 сурагч тутмын 1 нь багш графиктэй ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна.

6, 8 дугаар ангийн сурагчдын 58.5-67.3 хувь нь биологийн багш нар графиктэй ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл 6, 8 дугаар ангийн 5 сурагч тутмын 3 нь багш графиктэй ажиллуулахдаа тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна.

Асуулт 5. Та нарт хичээл заадаг биологийн багш нар сурах туршилт, дадлага ажлыг бие даалгаж хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг үү?

График 14.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд 6, 7, 8, 9 дүгээр ангийн сурагчдын 25.6-29.3 хувь нь биологийн багш дадлага ажил болон туршилт ажлыг хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл 6, 7, 8, 9 дүгээр ангийн 3 сурагч тутмын 1 нь дадлага ажил болон туршилт ажлыг хийлгэхдээ багш тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна.

ҮР ДҮН:

Дээрх судалгааны үр дүнд суурь боловсролын түвшинд сурагчдын сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барил, шинжлэн судлах арга барилыг эзэмшиж буй өнөөгийн бодит түвшинг судалгаанд тулгуурлаж тогтоосон.

ДҮГНЭЛТ:

1. Сурагч сурах бичигтэй бие дааж ажиллах ерөнхий арга барил /бичвэр мэдээлэл, зурган мэдээлэл, хүснэгт, график, диаграмм, туршилт болон дадлага ажил тус бүрийн/ -ыг VI-IX ангиар авч үзэхэд 6 дугаар ангийн сурагчид тухайн арга барилыг 62.6 хувь буюу дунджаас доош түвшинд 7 дугаар ангийн сурагчид 60.9 хувь буюу дунджаас доош түвшинд, 8 дугаар ангийн сурагчид 60.3 хувь буюу дунджаас доош түвшинд, 9 дүгээр ангийн сурагчид 66.3 хувь буюу дунджаас доош түвшинд тус тус эзэмшсэн байна. Шинжлэх ухаанч арга барилын талаарх хандлагын зөв эхлэл тавигдаж байгааг даалгаврын гүйцэтгэлээр илрүүлсэн. Шинжлэх ухаанч арга барилын талаарх хандлагын зөв эхлэл нь сурагчид сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барил болон шинжлэх ухаанч арга барилыг тодорхой хугацааны дараа бүрэн эзэмших суурь тавигдаж байна гэж дүгнэж болно.

2. Сурагчдын асуулгын дүнгээс үзэхэд сурагчдын 32.2-38.7 хувь нь бичвэр мэдээллийг, 38.7-38.8 хувь нь зурган мэдээлэл, 38.7-54.7 хувь нь хүснэгтэн мэдээлэл, 25.6-38.0 хувь нь графиктэй ажиллуулах, 25.6-29.3 хувь нь дадлага ажил болон туршилт ажлыг хийлгэхдээ тодорхой арга, аргачлал өгдөг гэж хариулсан байна. Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд ЕБС-ийн багш нар сурагчдаар сурах бичгийн бичвэр, зураг, хүснэгт, график, туршилт ажил хийлгэхдээ тодорхой арга аргачлалын дагуу үйлдлийг хийлгэх өөрийн аргазүй шаардлагатай байгааг илэрхийлж байна.

3. Багш нар уламжлалт сургалтын арга зүйг голлож сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэж, харин шавь төвтэй, асуудал шийдвэрлэх сургалт, прагматик болон конструктив хандлага зэрэг нь сурагчдад мэдлэг бүтээхэд чиглэгдсэн сургалтын онолын чухал санааг сургалтанд бүтээлчээр ашиглах мэдлэг, чадвар, арга зүй дутагдаж байгаагаас гадна сурах бичигт сурагчдын сурах арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн зөвлөмж, аргачлал дутагдалтай байгаатай холбоотой юм.

Иймд багш нар сурах бичигтэй бие дааж ажиллах арга барилыг сурагчдад эзэмшүүлэхдээ тодорхой арга, аргачлалыг өгч чиглүүлэхээс гадна асуудал шийдвэрлэх болон конструктив хандлагын арга барилыг сургалтын үйл ажиллагаанд бүтээлчээр хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг судалгааны үр дүн харуулсан.

ЭШЛЭЛ, НОМЗҮЙ

1. Бадамсамбуу,З., Нэргүй,С., Няндаг,Ц.(1982). *Сургалтын арга хэрэгсэл*.Уб.,
2. Баттогтох,Д., (2008). Уламжлалт сурган хүмүүжлийн лекцүүд. Уб. 60 хуудас
3. Гомбожав,Ч. (1983). Сурагчдын сурах хөдөлмөрийг идэвхжүүлэх асуудалд.Уб., Сурган хүмүүжүүлэгч, № 2 , 62-67 дугаар хуудас
4. Далхжав,Х., (1959). Уншуулж сургахад Бага сургууль. № 1,22дугаархуудас
5. Ичинхорлоо,Ш. (2013). Сургалтын онол, хэрэглээ. Уб., 44-45 хуудас.
6. Ичинхорлоо,Ш. (2013). Сургалтын зарим үзэл, онол. Уб. 26-29 хуудас
7. Монхор,Д., Мягмар,Ш.,Загдаа,А. (1991). Боловсролын хүрээлэн. *Ерөнхий эрдмийн хичээлээр сурагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэх зөвлөмж* Уб., 5, 12 дугаар хуудас
8. Наранчимэг,Н. (1996). Сургалтын технологийн удирдлага.Уб., 228 дугаар хуудас
9. Оюун,Ц. (2004). Монгол хэлний дидактик,түүний онол аргазүй. Уб., 17,18 дугаар хуудас
10. Уранцацрал,Ч., (2006). Уламжлалт байгаль хамгаалах арга ухаанаас. Уб. 49-59 хуудас.
11. Эрдэнэцэцэг,С. (2011). Багшлахуй зарчим ба хандлага. Уб.,109 дүгээр хуудас

6 ДУГААР АНГИ

А вариант

Даалгавар 1 Бидний сайн мэдэх ургамлын зураг өгөгджээ.
Дараах асуултад хариулна уу.

- А. Энэ ургамал хаана ургадаг вэ?
- Б. Ямар нэртэй ургамал вэ?
- В. Энэ ургамал ямар үндэсний хэлбэртэй, яаж мэдэж болох вэ?
- Г. Энэ ургамал ямар ач холбогдолтой вэ?

(Сэргээн санах- баримт нотолгоо гаргах)

Даалгавар 2 Таван салаа ургамлын навчны гадаад бүтцийг ажиглаж,
5 асуулт зохиож бичээрэй.

(Ойлгох- Асуулт асуух, таамаглал гаргах)

Даалгавар 3. Ургамлын ишин дээр навчны байрлал зурах

- А. Чагталсан байрлалтай навчийг яаж зурах төлөвлөлтийг бичээрэй (алхмын дарааллаа бичээрэй)
- Б. Дээрх төлөвлөлтийн дагуу “Чагталсан байрлалтай навч”-ийг зурж үзүүлнэ үү?

(Бүтээх- Судалгааны ажлыг төлөвлөх)

Даалгавар 4. Дорж, Цэцгээ, Хулан нарын цусны шинжилгээний дүнг үндэслэн асуултад хариулна уу.

Сурагч Дорж, Цэцгээ, Хулан нар цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ өгчээ. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний дүнг баганаан диаграммд үзүүлсэн байна. Цэнхэр өнгөөр хүний цусан дахь улаанэс, улбар шар өнгөөр цагаан эсийн өөрчлөлтийн хэмжээг харуулсан. Эрүүл хүний цусанд цагаанэс 4.0-8.8 (10, 9 л), улаан эс 4.0-5.0 (10, 12 л) хэмжээтэй байх ёстой.

1. Хэний биеийн дархлаа буюу өвчин эсэргүүцэх чадвар суларсан бэ?
2. Хэний цусны шинжилгээ хэвийн үзүүлэлтэй гарсан бэ?
3. Хэн эмчид үзүүлэх шаардлагатай бэ?

(Задлан шинжлэх- Баримт нотолгоо нягтлах, дүгнэх)

Даалгавар 5. Навчны эдийн дотоод бүтцийн зургийг ажиглаж, асуултад хариулаарай.

Зураг 2.2.6. Навчны эдийн дотоод бүтэц

1. Багалан эдийн эсийн хэлбэр, байрлалын онцлог юу вэ?
2. Сийрэг эдийн эсийн хэлбэр, байрлалын онцлог юу вэ?
3. Навчны амсар ямар үүрэгтэй вэ?
4. Ургамал хоол, тэжээлээ өөрөө бий болгодог. Ямар учраас вэ?

(Задлан шинжлэх- Баримт нотолгоо гаргах тайлагнах)

Даалгавар 6. Шинжлэх ухаанч арга барилын дараах үе шатыг зөв дараалалд оруулан тасархай зураасан дээр харгалзах 1- 4 дугаарыг бичнэ үү

1. Баримт нотолгоо гаргах, тайлагнах (0.5 оноо)
2. Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх (0.5 оноо)
3. Баримт нотолгоо гаргах, үр дүнг үнэлэх..... (0.5 оноо)
4. Шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх (0.5 оноо)

(Сэргээн санах-Төлөвлөх)

Даалгавар 7 Доорх өгүүлбэр тус бүрийг анхааралтай уншиж, шинжлэн судлах арга барилын ямар үе шатыг илэрхийлж байгааг дөрвөлжин нүдэнд бичнэ үү.

1. Туршилт хийх аргачлалыг боловсруулна. Туршилтанд хэрэглэх багажийг сонгоно.

2. Баяр, Болд нар туршилтаа гүйцэтгэн гарсан өөрчлөлтийг зурж, ажиглалтаа диаграммаар илэрхийлжээ.

3. Баяр “Данбаоли” исгэгчэд агуулагдах хөрөнгө мөөг амьд бие мөн. Яагаад гэвэл халуун усанд хийхэд хөөдөг.

4. Хөрөнгө мөөг нь талхыг хөөлгөнө. Гурил зуурахдаа буцалсан сүү, өндөг, чихэр хийж өгөх нь исгэгчийн дотор агуулагдах хөрөнгө мөөгний өсөлтийг эрчимжүүлж өсгөдөг. Давс, тос зэргийг ихээр хийх нь хөрөнгө мөөгийн өсөлтийг хязгаарлана.

(Хэрэглээ- баримт нотолгоо гаргах)

Даалгавар 8. Цагаан эс нь бие махбодыг юунаас хамгаалдаг вэ? Энэ асуултын зөв хувилбар буюу хариултыг олохын тулд доорх шат дараалсан үйлдлийг бичиж гүйцэтгээрэй.

1. Асуудал, таамаглал дэвшүүлэх (Ямар нэгэн хариултын хувилбар дэвшүүлэх)
2. Шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх (Дэвшүүлсэн хариултын хувилбарыг нотлох баримтыг хаанаас яаж цуглуулахаа төлөвлөж бичих вэ?)
3. Баримт нотолгоо гаргах, тайлагнах (Нотолгоог зураг, хүснэгт, диаграммын аль нэгээр хэрхэн илэрхийлж болох вэ?)
4. Баримт нотолгоог үнэлэх (Ямар дүгнэлт бичиж болох вэ?)

(Бүтээх-задлан шинжлэх цогц)